

РАЗВИТИЕ ОПЕРАЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ НАВЫКОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Амонов Изатилло Истамович

Заместитель директора по воспитательной
Работе Бухарского филиала центра повышения
квалификации и их специализация
Республиканские средние медицинские
и фармацевтические работники
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7597933>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-yanvar 2023 yil
Ma'qullandi: 01-fevral 2023 yil
Nashr qilindi: 02-fevral 2023 yil

KEY WORDS

умение, мышление, поле,
медицина, обучение, система.

ABSTRACT

Мы все являемся свидетелями того, что реформы в медицине нашей страны продолжают на новом этапе и происходят огромные позитивные изменения. Деятельность системы обучения играет важную роль в своевременном выполнении задач, поставленных перед представителями области главой нашего государства, и в дальнейшем повышении качества медицинских услуг, оказываемых нашему народу.

ПФ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года № 4947 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» № 4947 является огромным задаче для системы образования и 173 взял на себя ответственность. В четвертом приоритетном направлении стратегии действий особый упор сделан на развитие социальной сферы, а Узбекистан, поставивший перед собой цель войти в число развитых стран, сделал приоритетным внедрение передовых технологий в сфере образования, а также во всех отраслях народного хозяйства и тем самым довести содержание образования до уровня мировых стандартов. был определен.

В таких условиях возрастают требования к высококвалифицированным педагогам, обладающим способностью воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих и национальных ценностей, формировавшихся веками.

Необходимо формировать высококвалифицированных творческих и культурных педагогов, досконально овладевших основами науки, глубоко вооруженных педагогическими и психологическими методами, имеющих высокий уровень медицинской подготовки, владеющих современными педагогическими и информационными технологиями.

Инновационный подход к образовательному процессу воспитывает у учащихся стремление к получению нового опыта, креативность и критическое мышление, оптимистичный взгляд в будущее. Целесообразно проводить обучение с использованием инновационных методов обучения при организации учебного процесса в сетевых центрах переподготовки педагогических кадров и повышения их

квалификации.

Для нас не секрет, что большинство студентов, приходящих на переподготовку и повышение квалификации, - это профессора и преподаватели, обладающие научной компетенцией и многолетним стажем работы.

Таких потенциальных профессоров традиционно обучают использованию методов обучения, не соответствующих современной эпохе. Также не удастся активизировать и заинтересовать всех слушателей на занятиях, организованных на основе традиционных методов обучения. Исходя из этого, каждому учителю, преподающему в учебном курсе, целесообразно использовать различные интерактивные образовательные методы, которые заинтересовывают и активизируют учащихся на основе содержания преподаваемого модуля.

В настоящее время в Узбекистане в учебном процессе используется более тысячи интерактивных образовательных методик. Это не означает, что все интерактивные методы обучения можно использовать на всех занятиях. Методы обучения выбираются исходя из критериев выбора методов обучения: Критерии выбора методов обучения По дидактическому заданию По возможностям и количеству обучающихся По материально-техническим условиям По отведенному времени По квалификации преподавателя В зависимости от дидактического задания Цель предмета, ожидаемые результаты урока также зависят от вида, формы урока, содержания учебного материала и сложности предмета.

В зависимости от способностей и количества учащихся, психологических особенностей учащихся, уровня знаний и, конечно же, количества учащихся. Что касается количества учащихся

есть методы, которые требуют, чтобы количество учащихся и количество подгрупп были одинаковыми.

Продолжительность обучения означает продолжительность тем учебного модуля, безусловно, влияет на выбор метода. Период обучения может быть настолько ограничен, что затратный по времени метод не позволяет использовать его так часто, как хотелось бы. Поэтому, в зависимости от содержания тем, если тема сложная, могут быть использованы легкие, быстрые и трудоемкие методы, если содержание темы тесно связано с предыдущими темами, могут быть использованы сложные и трудоемкие методы. использовал.

Учебно-материально-технические условия требуют раздаточных материалов, цветных бумаг, флипчартов, пинбордов, магнитов, фломастеров, скотча, ножниц и ножниц при использовании интерактивных методов. Само собой разумеется, что мастерство учителя означает, что вы должны уметь выбирать наиболее подходящие методы в образовательном процессе. Умение учителя правильно выбирать методы показывает уровень его методической компетентности.

Учитель должен уметь задавать правильные вопросы и владеть техникой вопросов и ответов. Кроме того, педагог должен уметь обобщать обратную связь и делать выводы при использовании нетрадиционных методов, а также иметь возможность управлять группой. Если профессора и преподаватели, преподающие в учебных центрах, выберут эти образовательные методы, исходя из критериев выбора интерактивных методов, повысится интерес и активность студентов к предмету, изменится их отношение к

обучению.

Проходящие модули легко, быстро и эффективно ими осваиваются
приносятся.

Список использованной литературы:

1. Б.Хайдаров, Г.Джаналиева ва бошқалар “Таълим самарадорлигини ошириш йўллари”. Тошкент . 2002 йил.
2. Г.А.Джаналиева, М.Р.Тўлаганов “Мактабдан ташқари таълимда ўқитиш методлари”. Тошкент “ADIB”.2003.
3. Kurbanova Gulnoz Nematovna, MECHANISM OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL THINKING OF STUDENTS.
4. Kurbanova G.N. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BASES ON DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING IN MEDICAL PEDAGOGICAL EDUCATION // International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192. - 03/2020. - №Volume 24 - Issue 6. - pp. 3059-3067.
5. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH COMMUNICATIVE SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. // International Scientific Journal. - 2019. - №415. - pp. 550-553.
6. KURBANOVA GULNOZ NEGMATOVNA THE ROLE OF ANCESTRAL HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE PROFESSIONALS // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. - 2020/1/30. - №1 (81). - pp. 447-450.
7. Kurbanova G. N. Formation of professional thinking in future //International Journal for Advanced Research In Science. – 2020. – Т. 10. – №. 05. – С. 98-102.
8. KURBANOVA GULNOZ NEMATOVNA PROFESSIONAL DEVELOPMENT HISTORY OF SANITARY-HYGIENE WORKS IN THE END OF XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY. // International Journal For Advanced Research In Science& Technology. - 2020/4. - №4 (84). - pp. 1009-1013.
9. Курбанова Г. Н. Формирование профессионального мышления у будущих медиков-педагогов //Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2019. – №. 3. – С. 25-29.
10. Kurbanova G.N. The role of innovative lectures in the improvement of students professional thinking // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 2021, Vol. 11, Issue 3, March, DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00419.5. P.-2360-2369.
11. Курбанова Гулноз Негматовна ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАЪРУЗА МАШҒУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ // Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalar-kasbiy-tafakkurini-rivozhlantirishda-zamonaviy-maruzamash-ulotlarining-a-amiyati>
12. Курбанова Г.Н. Пути повышения эффективности обучения русскому языку студентов-медиков с использованием интерактивных технологий на занятиях по русскому языку //Вестник Таджикского национального университета 2019 No5. С -207-212.
13. KURBANOVA G.N. PEDAGOGICAL COMMUNICATION'S ROLE AND IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL THINKING. // EURASIAN JOURNAL OF

ACADEMIC RESEARCH. - 2022/10/19. - №2 (11). - pp. 914-925.

21. Kurbanova , G. (2022). PEDAGOGIK MULOQOT VOSITASIDA KASBIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-TARIXIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(9), 12–16. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/3614>

22. Г.Н. Қурбонова Бўлажак ўқитувчиларда касбий-оператив тафаккурини ривожлантиришнинг дидактик имкониятлари // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. - 2022/8/8. - №8(8). - С. 109-115.

23. G.N., K. (2022). THE SIGNIFICANCE OF THE ANCESTORS HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(2), 272–277. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/828>

24. Kurbanova G.N., Musaeva, D. (2022). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. KRS Journal of Social Education, 2(2), 56–61. Retrieved from <https://krsjournal.com/index.php/krsjse/article/view/52>

25. G.N, K. . (2021). Forming professional thinking among future medical pedagogists. Middle European Scientific Bulletin, 12, 84-88. Retrieved from <http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/518>

INNOVATIVE
ACADEMY